

Академічна доброчесність наукового журналу: чек-лист для самоаналізу

Перевірка статті на унікальність	
Перевірка статті на унікальність за допомогою спеціальних програм	
Оцінка редактором результатів, що були надані програмою <i>Чи біля всіх цитат стоять посилання? Чи дійсно текст, який "показується" програмою як збіг, є запозиченням?</i>	
Оцінка експертами унікальності статті, що оцінюється <i>експерт зазвичай в курсі багатьох досліджень в своїй предметній області та може оцінити унікальність та рівень наукової новизни статті</i>	
Оцінка релевантності цитувань по тексту статті, в тому числі і достовірність джерел, представлених у списку літератури	
<i>Політика редакції відносно плагіату та самоплагіату</i>	
Містить опис процедури перевірки на унікальність	
Містить назву програмного забезпечення, що використовується редакцією для перевірки на унікальності, за наявності	
Містить відсоток запозичення, який допускається	
Описує дії редакції у разі виявлення плагіату чи самоплагіату на етапі розгляду статті та після її публікації (це може бути посилання на політику відкликання опублікованих статей)	
Перевірка статті на використання інструментів штучного інтелекту (ШІ)	
Перевірка статті за допомогою спеціальних програм	
Оцінка редактором результатів, що були надані програмою <i>Чи дійсно текст, що показаний як згенерований ШІ, є таким</i>	
Перевірка редакторами та рецензентами даних, представлених в статті (наприклад, чи можна відтворити результати експерименту за описаною методологією, чи правильно проведені розрахунки, чи наявні вихідні дані тощо)	
Наявність декларації щодо застосування інструментів ШІ	
<i>Політика редакції відносно використанні інструментів ШІ</i>	
Містить опис процедури перевірки на використання інструментів ШІ	
Містить назву програмного забезпечення, що використовується редакцією для перевірки на використання інструментів ШІ, за наявності	
Описує які завдання заборонені редакцією до реалізації за допомогою інструментів ШІ	
Описує в якому вигляді автори повинні задекларувати факт відсутності або наявності використання інструментів ШІ	
Описує дії редакції у разі виявлення надмірного або неналежного використання інструментів ШІ на етапі розгляду статті та після її публікації (це може бути посилання на політику відкликання опублікованих статей)	
Авторство та ліцензування	
Запит на декларацію від авторів із вказанням внесків відповідно до міжнародної таксономії CRediT https://credit.niso.org/	
Контроль згоди авторів на публікацію статті та ліцензійні умови, визначені редакцією, за допомогою підписання ліцензійного договору між авторами та видавництвом	
Зазначення ліцензії на розповсюдження на сторінці статті, а також в PDF / HTML статті	
Наявність сторінки сайту, що детально описує політику редакції стосовно авторства та ліцензування	

Процедура рецензування	
До оцінки залучаються як мінімум два незалежні експерти	
Опис та терміни рецензування чітко зазначені на сайті журналу	
На сайті журналу чітко визначені правила для рецензентів	
Рецензенти оцінюють саме наукову якість статті не зважаючи на посаду, стать, вік, расу тощо авторів	
На сайті журналу зазначені чіткі правила щодо використання інструментів ШІ під час проведення рецензування	
На сайті журналу описано як редакція запобігає виявленню конфлікту інтересів під час рецензування та маніпуляціям з процесом рецензування	
Політика редакції щодо отримання скарг відносно опублікованих статей	
Зазначено контакти, за якими можна надіслати скаргу	
Зазначено терміни, в які редакція зобов'язується відповісти на скаргу	
Надано опис процедури розгляду скарги	
Політика редакції щодо відкликання опублікованих статей	
Надано опис процедури повторного перегляду опублікованої статті із зазначенням всіх можливих учасників цього процесу	
Вказано ким приймається остаточне рішення	
Описано які дії можуть бути вчинені з опублікованою статтею і як це залежить від результатів розслідування	
Описано як редакція повідомляє читачів про результати розслідування	
PDF / HTML опублікованої статті містить	
Вихідні дані журналу (назва, ISSN, номер, сторінки статті, DOI статті)	
Відомості про авторів (ім'я, прізвище, вчене звання, ступінь, місце роботи, ORCID)	
Відомості про авторське право на статтю	
Тип ліцензування	
Декларація про відсутність або наявність конфлікту інтересів	
Декларація про відсутність або наявність фінансування	
Декларація щодо політики обміну даними	
Декларація щодо використання інструментів штучного інтелекту	
Декларація щодо внесків кожного автора до статті	
Дати: <ul style="list-style-type: none"> – надсилання статті; – надсилання відкоригованої версії статті; – прийняття статті до публікації; – публікації. 	